

ВНЕДРЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Мамаджанова С.В

преподаватель

Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6423269>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 марта 2022 г.

Утверждено: 20 марта 2022 г.

Опубликовано: 25 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Виртуальная информационная среда, дистанционное образование, электронное обучение, Интернет, образовательная платформа, мультимедийные технологии.

С момента возникновения виртуальной информационной среды в ней нашли отражение различные сферы жизни человека, и образование не является исключением. Интерактивная педагогическая информационная среда – это среда на основе виртуальных элементов, специально созданных с целью оказания образовательного или воспитательного воздействия на обучающихся, и эти элементы используются непосредственно в учебном процессе [4]. На протяжении всего существования человечества методы обучения непрерывно совершенствовались, и их количество резко возросло. Для того чтобы

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены термины «дистанционное образование» и «электронное обучение», представляющие методику обучения, при которой субъект образования физически удален от педагога, раскрыты ключевые аспекты внедрения виртуальной информационной среды в профессиональное образование, приведены принципы организации виртуальной информационной образовательной среды, представлены наиболее известные платформы и сервисы для онлайн-обучения

проследить, как формировалось образование в виртуальной информационной среде, каким оно является на данный момент, а также попытаться спрогнозировать его развитие в будущем и рассмотреть проблемы, с которыми оно связано, обратимся к истории развитие электронного обучения и дистанционного образования. Эти два понятия тесно связаны, и их легко спутать из-за глубокой взаимной интеграции, но отождествление их не совсем корректно.

Термин “дистанционное образование”, в первую очередь, обозначает метод обучения, при котором обучаемый

физически удален от преподавателя [4]. Электронное обучение – это получение знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету в режиме “здесь и сейчас” [4]. Обычно это делается через Интернет, и учащиеся могут получать, выполнять и затем отправлять свои задания с помощью различных средств, таких как электронная почта или собственная онлайн-система.

Электронное обучение можно рассматривать как часть или подразделение дистанционного образования, в котором учащиеся и преподаватели не имеют традиционного типа классной комнаты, а именно аудитории.

Дистанционное образование появилось гораздо раньше, чем первые компьютеры. Его основателем был Исаак Питман, который в 1840 году начал преподавать стенографию по почте, отправляя по почте тексты, расшифрованные на открытках, и получая транскрипции от своих учеников в обмен на исправления [3]. Элемент обратной связи со студентами был главным нововведением в системе Питмана. Эта схема стала возможной благодаря введению единых тарифов на доставку по всей Великобритании в 1840 году.

Эдвард Ли Торндайк (Thorndike Edward Lee), известный американский психолог и педагог, в 1912 год предсказал появление обучающих машин и электронный кернинг в своей книге «Образование: Первая книга» [1]. Он считал, что главным недостатком учебников является тот факт, что

учащиеся предоставлены сами себе. Они могут не обратить внимание на важные моменты или, не усвоив изученный материал, перейти к изучению нового. Торндайк предложил принципиально иной подход: “механическую книгу”, в которой следующие разделы открывались только после того, как предыдущие были должным образом заполнены.

Первым устройством для автоматизации обучения считается “Автоматический учитель”, который был изобретен профессором педагогической психологии Сидни Ливиттом Пресси в 1924 году в Университете штата Огайо [1]. Цель его разработки состояла в том, чтобы дать возможность для самостоятельных упражнений и проверки учащимися с помощью вопросов с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных.

Внешне “Автоматический учитель” напоминал пишущую машинку с окошком, в котором отображались варианты вопросов и ответов. Чтобы ответить, пользователь должен был нажать на соответствующую кнопку. Если был выбран правильный ответ, машина увеличивала значение счетчика на единицу и выводила следующий вопрос. Для машины даже было предусмотрено «игровое» дополнение, когда за серию правильных ответов машина давала учащемуся конфету, что было ранней разновидностью геймификации учебного процесса. На примере созданной им обучающей машины Пресси показал преимущество автоматизации обучения, которая заключалась в том, что сразу после

ответа ученик получал ответ от устройства и мог работать с ним в удобном для него темпе. Пресси писал: «Обучающие машины уникальны среди учебных пособий тем, что учащийся не только пассивно слушает, смотрит или читает, но и активно реагирует. И, как только он ответит, сразу узнает, правильный его ответ или нет» [1]. Разработчик заявил, что целью изобретения было освободить учителей от рутины проверки и выставления оценок за тесты учеников, чтобы они могли сосредоточиться на других аспектах обучения. К 1929 году Пресси подписал контракт с производителем научного оборудования на производство и продажу устройства в школах. Но затраты на производство превысили бюджет, спрос на устройства был невелик из-за того, что учителя боялись потерять работу, и год спустя Пресси обанкротился. Он считал, что созданный им инструмент автоматизации учебного процесса положит начало «промышленной революции» в образовании, но этому помешала Вторая мировая война. Развитие в области образования продолжилось только после ее окончания.

В 1954 году Беррус Фредерик Скиннер разработал теорию программируемого обучения, смысл которой заключался в устранении субъективных факторов в учебном процессе. «Обучающая машина», разработанная Скиннером для обучения в школах [6], стала приложением теории на практике. Скиннер разделил сложные уроки на наборы коротких вопросов, каждый из которых требовал

ответа от ученика, и каждый основывался на предыдущем правильном ответе. Учащимся, использующим машину Скиннера, необходимо было изучить одну концепцию, прежде чем переходить к следующей теме. Это был прототип адаптивного самообучения. В 1960 году его аналог, Min-max, был запущен в крупносерийное производство, но не получил широкого распространения из-за высокой стоимости, скептицизма учителей и школьных администраторов, а также структурных ограничений этого метода обучения. Обучение в индивидуальном темпе не вписывалось в традиционную образовательную схему, когда ученики переходили из класса в класс одновременно.

Инициатором компьютерного обучения стала система PLATO, разработанная в 1960 году Дональдом Л. Битцером [6]. Ещё одним новатором в области компьютерного обучения была система TICCIT, разработанная в 1968 году корпорацией MITRE в качестве интерактивного кабельного телевидения. Уникальность PLATO и TICCIT заключается в том, что они работали на суперкомпьютерах, поскольку на момент их разработки персональных компьютеров еще не существовало.

С момента внедрения персональных компьютеров в учебный процесс электронное обучение продолжилось и ускорило свое развитие. Все чаще для улучшения качества обучения стали использовать мультимедийные технологии, сочетающие визуальные и звуковые

образы, а именно элементы текстов, графики, звуков, анимации, видео, а также интерактивные мультимедиа и гипермедиа, состоящие из мультимедийных приложений. Несмотря на то, что Всемирная паутина уже активно использовалась во время разработки системы PLATO, средством распространения образовательного контента, как правило, были компакт-диски, а позже и DVD-диски.

Следующий шаг в развитии обучения в виртуальной информационной среде был сделан в 1990-е годы с распространением Интернета. Его стали все чаще использовать для размещения электронных учебных пособий. Использование веб-технологий в образовательном процессе изначально базировалось на сервисах общего назначения (электронная почта, сайты с образовательным контентом, видеоконференцсвязь и др.). Затем стали появляться сервисы, сочетающие в себе различные функции электронного обучения. В настоящее время обучение в виртуальной информационной среде в значительной степени зависит от этих сервисов. Наиболее часто используемыми являются [5]:

Moodle — бесплатная платформа с широкими возможностями настройки и адаптации под пользователя. Его можно установить только на свой сервер. Существует множество плагинов для расширения его функциональности. Это требует от пользователя навыков веб-разработки для администрирования.

iSpring - это платформа, которая в большей части, ориентированная на корпоративный сектор. iSpring предлагает комплексное корпоративное решение для онлайн-обучения. Он включает в себя учебный портал iSpring Learn и конструктор курсов iSpring Suite. Решение ориентировано на быстрый запуск онлайн-обучения. У iSpring Learn есть один недостаток, данная платформа имеет бесплатную 14-дневную пробную версию, но в целом система платная.

WebTutor - это модульная платформа HRM (Менеджер по персоналу), которая позволяет вам не только выстраивать обучение, но и внедрять все процессы управления персоналом: оценку компетентности, компьютеризацию отбора персонала и первоначальное обучение. WebTutor - это сложная система с широкими возможностями.

Google Classroom или «Гугл Класс» — интернет-сервис для онлайн-обучения. Позволяет создавать курсы, проводить вебинары и тестировать учеников. По сути, компания Google собрала в одном сервисе несколько своих инструментов.

Teachbase — это облачная платформа для дистанционного обучения. На платформе можно организовать как дистанционное обучение сотрудников, так и продажу курсов. Teachbase позволяет проводить вебинары прямо на платформе, не прибегая к сторонним сервисам.

Core — это онлайн-платформа конструирования образовательных материалов и проверки знаний с

обратной связью и электронным журналом.

Данный конструктор был создан в рамках проекта «Национальная Открытая Школа». С его помощью учитель может создавать интерактивные уроки, интерактивные рабочие листы. То есть мы получаем эффективный инструмент для организации смешанного обучения.

Дальнейшее развитие платформ и сервисов для дистанционного образования привело к созданию виртуальных образовательных сред, т.е. систем информационных технологий и дидактических курсов, различных видов компьютерного взаимодействия учебных предметов в режиме синхронного группового и асинхронного индивидуального обучения. Эта система обычно охватывает:

- 1) современные и традиционные технологии, призванные удовлетворить потребность в общении участников образовательной деятельности в открытой модели не одновременного индивидуального обучения;
- 2) информационные ресурсы, реализуемые с помощью информационных технологий, которые могут включать базы данных и знания, электронные учебные материалы, библиотеки и т.д.;
- 3) модернизированное программное обеспечение, которое непосредственно включает в себя программные

оболочки, электронные средства связи.

Также выделяется понятие виртуальной образовательной среды вуза. Виртуальная образовательная среда вуза является элементом его информационного пространства, размещается на веб-сервере вуза и функционирует на базе конкретной образовательной платформы. Это сложное сочетание компьютерных и коммуникационных ресурсов вуза, элементов его дистанционной системы.

Виртуальная информационная среда вуза предоставляет широкий спектр инструментов для самообразования, что связано с ориентацией виртуального обучения на получение профессиональных знаний и соответствует быстрому устареванию информации в современном мире.

В настоящее время виртуальная информационная среда вуза используется для решения ряда задач, таких как:

- проведение комплексной автоматизации организационных и управленческих процессов университета;
- создание и использование информационно-образовательной среды, обеспечивающей как традиционное обучение в группах, так и открытое образование с использованием технологий дистанционного обучения;
- обеспечение коммуникационной активности между участниками управленческого и образовательного процесса и т.д.;
- создание положительного имиджа университета [2].

Образовательный портал, созданный на базе Кокандского государственного педагогического института (<https://hemis.kspi.uz>), представляет собой развитую виртуальную образовательную инфраструктуру, развернутую на платформе системы организации и управления образованием «Информационная система университета HEMIS», направленный на поддержку качества образовательного процесса.

В настоящее время виртуализация информационно-образовательной среды института позволяет внедрять прозрачное, доступное и качественное

образование, вовлекая в образовательный процесс высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. В условиях виртуализации современного образовательного пространства ценностно-смысловые доминанты мировосприятия приобретают особую значимость и актуальность. Чтобы понять, в каком направлении образование должно развиваться дальше в виртуальной информационной среде, необходимо учитывать его преимущества и недостатки, учитывать его полную индивидуальность.

Литературы:

1. Харасим Л. Теория обучения и онлайн-технологии. Рутледж, Нью-Йорк. 2011 [ISBN 9780415999762](#)
2. Лоэртшер Д. Виртуальное образовательное пространство. Создание интерактивного образовательного пространства школы // «Ассоциация школьных библиотекарей русского мира», 2012. – 138с.
3. The Science of Distance Learning. – Available at: <https://zen.yandex.ru/media/kommersant/nauka-o-distancionnom-obuchenii-5fbd0bb94b9b1b331d4c50e7> (Accessed 9 February 2021). – Access mode: for authorization users.
4. Organization of Self-Education of Students under the Conditions of Virtual Educational Environment of the Higher Education. – Available at: <https://science-education.ru/article/view?id=27491> (Accessed 12 February 2021). – Access mode: for authorization users.
5. Platforms and Services for Online Learning. – Available at: <https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlainobucheniya#4>. (Accessed 12 February 2021). – Access mode: for authorization users.
6. The birth of educational software and its history: from mechanical machines to the first computers. – URL: <https://s30515889574.mirtesen.ru/blog/43296095897/Rozhdenie-obrazovatel'nogoPO-i-ego-istoriya-ot-mehnicheskikh-mas> (Accessed 12 February 2021). – Access mode: for authorization users.